

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS: Studi Pustaka (*Library Research*) dan Bibliometrik *VOSviewer*

**Fara Kurnia Tri Suwandini, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria
Dewi**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “BPRS” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar BPRS berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yaitu: (1) Kinerja keuangan; (2) Kinerja karyawan; (3) Perilaku Nasabah; (4) Produk pembiayaan; (5) Produk tabungan; dan (6) Isu-isu lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar BPRS, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS); Inklusi Keuangan Syariah; Studi Pustaka; Bibliometrik; *VOSviewer*

Pendahuluan

Bank Syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat, didirikan pada tanggal 1 November 1991. Sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 disahkan, bank ini sudah mampu berdiri dengan melakukan kegiatan secara syariah. Keberhasilan Bank Muamalat Indonesia dalam usahanya disebabkan oleh penggunaan prinsip-prinsip syariah. Kemudian, muncul berbagai lembaga keuangan syariah lain di Indonesia, di antaranya Bank Mandiri Syariah (BSM), Bank BNI Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan lain-lain. Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Keberadaan BPRS di Indonesia didukung oleh tuntutan muamalah Islam dan perekonomian, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai publikasi mengenai keuangan, moneter, dan perbankan. BPRS berpegang pada hukum syariah dengan menggunakan perjanjian-perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan uang dan membiayai kegiatan usaha atau kegiatan lain yang dianggap sesuai dengan syariah, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), atau pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang untuk mendapatkan keuntungan (*Murabahah*) (Ramadhanty & Oktafia, 2021).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki peran dalam

meningkatkan kesejahteraan ekonomi, terutama bagi masyarakat ekonomi mikro, kecil, dan menengah di pedesaan yang merupakan sasaran utamanya. Selain itu, BPRS juga berperan sebagai perantara keuangan dan sumber daya bagi pelaku usaha UMKM. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor riil. Peningkatan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BPRS setiap tahunnya menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap BPRS dalam pembiayaan UMKM. Hal ini juga tercermin dari perkembangan jumlah UMKM di Indonesia yang dapat mengakses produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS (Aisyah et al., 2020).

BPRS tidak disarankan untuk membuka produk simpanan giro, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, atau melakukan kegiatan valuta asing, kecuali untuk konversi valuta asing. Kegiatan usaha BPRS dan bank syariah lainnya harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang ditentukan oleh Fatwa DSN-MUI. Bank Indonesia memantau kepatuhan BPRS terhadap prinsip-prinsip syariah melalui Komite Perbankan Syariah (KPS). Selain itu, BPRS dan bank syariah lainnya harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberikan nasihat kepada direksi dan memantau kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Asrun et al., 2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu bank syariah di Indonesia yang banyak dipilih oleh masyarakat untuk mengembangkan usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. BPRS memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat kecil dan menengah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Pasal 1 Ayat 6 Tahun 2008, BPRS dianggap sebagai bank syariah. Namun, BPRS tidak menawarkan layanan pemrosesan pembayaran. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS berupa produk perbankan syariah (Farizqi, 2020) (Setiawan, 2023) (Asmarawati, 2023) (Zulganef, 2023) (Jannati, 2022) (As-Salafiyah, 2022) (Krisdayanti, 2022) (Zulkarnaini, 2021) (Nisatasni, 2021) (Nurhayadi, 2021) (Sanusi, 2020) (Sumanto, 2020) (Roy, 2020) (Harahap, 2019) (Sholikhin, 2019) (Muhammad, 2019).

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis,

membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Studi bibliometrik adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi ilmiah dalam bidang tertentu, dengan menggunakan data kuantitatif. Dalam studi bibliometrik, data yang dianalisis mencakup informasi tentang jumlah publikasi, penulis, subjek, sumber publikasi, sitasi, dan faktor dampak (*impact factor*). Tujuan dari studi bibliometrik adalah untuk memberikan gambaran tentang tren dan pola dalam publikasi ilmiah, serta mengukur dampak publikasi tersebut pada komunitas akademik dan industri. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi bidang penelitian yang sedang berkembang, mengukur kinerja penelitian, dan membandingkan kinerja antara peneliti, institusi, atau negara. Studi bibliometrik biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bibliometrik, seperti *Web of Science*, *Scopus*, atau *Google Scholar*. Metode bibliometrik juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kualitatif, seperti analisis isi atau analisis kualitatif lainnya, untuk memahami isu-isu yang diungkapkan dalam publikasi ilmiah tertentu (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan dalam studi bibliometrik untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan keterkaitan antara dokumen atau publikasi ilmiah. *VOSviewer* dapat digunakan untuk menganalisis data bibliometrik yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, atau *Google Scholar*. *VOSviewer* dapat digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif, seperti identifikasi kluster, analisis sitasi, dan pemetaan topik. Dalam analisis kluster, *VOSviewer* dapat mengelompokkan publikasi ilmiah ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik tertentu. Analisis sitasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi publikasi ilmiah yang paling banyak dikutip dalam suatu bidang penelitian. Pemetaan topik dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik penelitian yang paling banyak dibahas dalam suatu bidang. Salah satu keunggulan *VOSviewer* adalah kemampuannya untuk menghasilkan visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti peta panas (*heatmap*), grafik jaringan, dan pohon topik. Visualisasi ini dapat membantu peneliti memahami pola dan tren dalam data bibliometrik dengan lebih mudah dan cepat. *VOSviewer* dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, dan praktisi di berbagai bidang penelitian, termasuk sains sosial, ilmu informasi, kesehatan, dan teknologi informasi (van Eck NJ, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka atau *library research*. Objek penelitiannya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi Sinta melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software* *Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software* *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software* *Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)*” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS

(*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan.

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Hasil pencarian di *website Garuda* (*Garba Rujukan Digital*) tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari tahun 2000 hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah publikasi bervariasi setiap tahunnya, terutama dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2021, terdapat publikasi terbanyak yang berhubungan dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yaitu sebanyak 122 artikel. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata publikasi ilmiah adalah sekitar 3 artikel per tahun.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi
2000	1	2011	1	2017	55
2002	1	2012	11	2018	62
2003	1	2013	16	2019	70
2008	2	2014	17	2020	81
2009	3	2015	24	2021	122
2010	1	2016	28	2022	18
Jumlah 514					

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2019.

Tabel 2 menunjukkan data afiliasi/lembaga dengan jumlah terbanyak dalam publikasi artikel penelitian seputar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* adalah afiliasi/lembaga penerbit jurnal yang paling banyak mempublikasikan hasil penelitian seputar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan jumlah 17 artikel.

Tabel 2. Afiliasi/lembaga penerbit jurnal seputar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
<i>Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan</i>	17
MONETER	11
IQTISHADIA: <i>Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah</i> , <i>Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah</i> , <i>Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam</i> , NISBAH: <i>JURNAL PERBANKAN SYARIAH</i>	9
AL-INFAQ	8

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)	7
Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi	6
AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA, Al-Masraf : Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, EQUILIBRIUM, IQTISHADIA, Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi,	5
Al-bank: Journal of Islamic Banking and Finance, Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, AL-MUZARA'AH, Indonesian Journal of Islamic Economics and Business, JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, MAKSIMUM, Mabny : Journal of Sharia Management and Business, MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah), SAHID BANKING JOURNAL,	4
Akbis: Media Riset Akuntansi dan Bisnis, Akuntabilitas, Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah, Banque Syar'i : Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah, Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi, EKSYAR : Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam, ETIKONOMI, Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Journal of Applied Islamic Economics and Finance, Jurnal Akuntansi dan Pajak, Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, Jurnal Apresiasi Ekonomi, Jurnal ASET (Akuntansi Riset), JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Jurnal Manajemen dan Profesional, MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance	3
Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, AL AMWAL (HUKUM EKONOMI SYARIAH), AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syariah, DIRHAM Jurnal Ekonomi Islam, Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, EKONOMIKA SYARIAH : Journal of Economic Studies, El-Ecosy : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah, El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, International Journal of Community Service Learning, IQTISHADIA, IQTISHADUNA, Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam, Islamic Economics Journal, ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, JABE (Journal of Applied Business and Economic), JIES : Journal of Islamic Economics Studies, Journal Of Sharia Banking, Jurnal Administrasi Bisnis, Jurnal Akuntansi, JURNAL AKUNTANSI DAN INVESTASI, JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI dan MANAJEMEN BISNIS, Jurnal Asas, Jurnal Dimamu, Jurnal Ekonomi, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas, JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH, Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe), Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi,	2

& Akuntansi), Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY), Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Jurnal Manajemen DIVERSIFIKASI, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Jurnal Mitra Manajemen, Jurnal Sains Manajemen dan Bisnis Indonesia, Kasaba, LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen, MENARA EKONOMI, MUAMALAH, Performance, PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi, Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, Tazkia Islamic Finance and Business Review, Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam, SOCIETY.

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2019.

Tabel 3 menunjukkan bahwa peneliti yang paling produktif adalah Mochamad Indrajit Roy dan Trimulato dengan jumlah tulisan masing-masing sebanyak 3 artikel. Sementara penulis lain hanya menulis 1 jurnal ilmiah yang berhubungan dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Tabel 3. Produktivitas peneliti seputar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Peneliti	Jumlah Publikasi
Mochamad Indrajit Roy; Trimulato	3
Zainal Abidin; Abdul Nasser Hasibuan; Hasyim Hasnil; Uus Ahmad Husaeni; Early Ridho Kismawadi; Safitri A, Laila N; Ningsih W, Badina T, Rosiana R; Anton Sudrajat; Trimulato; Muhammad Yunus;	2

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2019.

Sumber referensi lainnya: (Rofika et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Gozali et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto et al., 2023) (Febrian & Budianto, 2023) (Emiliani et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rohmah et al., 2023) (Rahmawati et al., 2023) (Zahro et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Shalsabila et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Fitriawati et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023).

Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Hasil penelitian berdasarkan *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) yang diekspor dalam format RIS (*Research Information Systems*), kemudian diinput dan dianalisis dengan menggunakan *VOSviewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Sumber: Data diolah menggunakan *software VOSViewer 1.6.18*.

Hasil visualisas *network* peta *co-word* perkembangan penelitian seputar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terbagi menjadi 6 kluster dan 384 topik, sebagai berikut:

- Kluster 1. Warna merah terdiri dari 124 topik, yaitu: *accordance, activity, agreement, application, approach, aspect, attention, author, bank, banking, benefit, bprs al falah banyuasin, bprs amanah ummah, bussiness, capacity, capital, case, case study, collateral, community, condation, contract, covid, credit, customer, data analysis, data analysis technique, data collection technique, data source, debtor, default, deposit, development, difference, distribution, documentation, dps, dsn mui, dsn mui fatwa, dsn mui ii, economy, effort, existence, faktor, fatwa, feasibility, field, field research, financial institution, financing product, form, fund, growth, human resource, impact, implementation, interest, interview, investment, islamic banking, islamic financial institut, loan, mangement, market share, medium enterprise, month, mudharabah, mudharabah financing, muarabahah financing, need, object, observation, operation, pandemic, paper, part, percent, perception, person, practice, primary data, princple, problem, procedure, process, product, provision, psak, public, qualitative approach, qualitative method, qualitative research, research method, research result, responsibilty, risk management, role, saving, secondary data, settlement, sharia, sharia financial institution, sharia principle, sharia supervisory board, skripsi tidak diterbitkan, small, society, source, srb, stage, strategy, studi kasus, study show, supervision, surabaya, system, technique, term, time, type, use, way, year.*
- Kluster 2. Warna hijau terdiri dari 86 topik, yaitu: *ability, amount, analysis, analysis technique, average value, barokah saving, bprs bhakti sumekar, coefficient, company, competence, competition, compliance,*

customer decision, customer loyalty, customer, satisfaction, data collection, decision, determination, ease, education, effect, effectiveness, employee, employee performance, f test, financial statement, gili genting pratama branch office, hypothesis, indicator, influence, information, islamic, work ethic, job satisfaction, keyword, level, literature study, loyalty, madura, marketing, mean, money, multiple linear regression, net income, number, order, part, percentage, performance, population, price, promotion, pt bprs harum hikmah Nugraha, pt bprs hikmah Parahayangan Bandung, pt bprs Jabal Nur, quality, quantitative approach, quantitative method, quantitative research, questionnaire, real sector, reason, relationship, reliability, report, research, researcher, respondent, sample, sampling technique, satisfaction, service, service quality, sharia person, significance level, significant effect, significant influence, spss, study, t test, test, test result, training, value, variable, work, work discipline.

- Kluster 3. Warna biru tua terdiri dari 62 topik, yaitu: *analisis, analisis data, bank indonesia, bank pembiayaan rakyat syariah, bank syariah, berdasarkan, bopo, bpr, bprs, bprs amanah insan cita, bus, contribution, dalam, dan, dan dokumentasi, dari, data, data envelopment analysis, dea, dengan, deskriptif, efficiency, faktor, faktor faktor, gcg, good corporate governance, hal ini, hasil penelitian ini menunjukkan, hasil penelitian menunjukkan, jawa barat, kata kunci, lembaga, metode, msme, murabahah, musyarakah, namun, ojk, pada bank pembiayaan rakyat syariah, pbi, pembiayaan, pembiayaan murabahah, penelitian ini, penelitian ini bertujuan, penelitian ini menggunakan, periode, salah, secara, studi kasus pada, syariah, tahun, terhadap, tujuan, penelitian ini adalah, uji, umkm, untuk, uus, variabel, wawancara, west java.*
- Kluster 4. Warna kuning terdiri dari 44 topik, yaitu: *asset, asset quality, board, bpr syariah, capital adequacy ratio, car, central java, deposit ratio, description, director, dpk, earning, equity, fdr, financial performance, financial ratio, financial report, financing, independent variable, islamic bank, islamic rural bank, liquidity, manager, mudharabah deposit, multiple linear regression analysis, non performing financing, npf, performing financing, period, portion, positive effect, profit, profit sharing, profitability, purposive sampling, ratio, return, roa, roe, rural bank, square, third party fund, total asset.*
- Kluster 5. Warna ungu terdiri dari 25 topik, yaitu: *abstract, addition, bi rate, december, determinant, external factor, finance, financial services authority, http, indonesia, indonesia periode, inflation, internal factor, jakarta, january, journal, model, org, otoritas jasa keuangan, pengaruh, risk, sharia rural bank, statistik perbankan syariah, wwwojk, yogyakarta.*
- Kluster 6. Warna biru muda terdiri dari 7 topik, yaitu: *financing bank, income, increase, islamic people, islamic person, musyarakah financing, operational income.*

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 20 topik berkaitan dengan kinerja keuangan BPRS, yaitu:

Pertama, pengaruh Dana Pihak Ketiga/DPK, *Financing to Deposit Ratio/FDR*, *Non Performing Financing/NPF* terhadap pertumbuhan aset.

Pengaruh DPK, FDR, dan NPF terhadap pertumbuhan aset dapat sangat berpengaruh pada kesehatan keuangan BPRS. Jika DPK meningkat dan digunakan secara efisien untuk pembiayaan (FDR terjaga pada level yang sehat), serta NPF tetap rendah, maka pertumbuhan aset BPRS cenderung positif. Namun, jika DPK menurun, FDR tidak terjaga, dan NPF meningkat, maka bisa mengakibatkan pertumbuhan aset yang lambat atau bahkan menurun karena risiko kredit yang tinggi dan ketersediaan dana yang terbatas.

Kedua, Corporate Social Responsibility/CSR ditinjau dari *Shariah Enterprise Theory*. *Shariah Enterprise Theory* adalah pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah Islam ke dalam praktik bisnis dan operasi perusahaan. CSR dalam konteks ini merujuk pada tanggung jawab sosial perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, keseimbangan, dan berbagi dengan masyarakat. CSR dalam BPRS haruslah berlandaskan pada nilai-nilai Islam, mencakup dukungan terhadap kegiatan sosial, lingkungan, dan kesejahteraan umum yang sesuai dengan ajaran agama.

Ketiga, pengelolaan aset daerah melalui kepemilikan modal. Pengelolaan aset daerah melalui kepemilikan modal merujuk pada strategi BPRS untuk berinvestasi atau memiliki saham dalam usaha yang terkait dengan daerah tempat BPRS beroperasi. Melalui kepemilikan modal ini, BPRS dapat memiliki peran aktif dalam pembangunan daerah, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperkuat keterlibatan BPRS dalam lingkungan sosial dan ekonomi di sekitarnya.

Keempat, pengaruh Dana Pihak Ketiga/DPK, *Financing to Deposit Ratio/FDR*, *Non Performing Financing/NPF* terhadap total aset. DPK, FDR, dan NPF juga berpengaruh terhadap total aset BPRS. Pertumbuhan DPK dan FDR yang sehat serta tingkat NPF yang rendah cenderung akan berdampak positif pada peningkatan total aset BPRS. Sebaliknya, kondisi yang tidak sehat dari indikator-indikator ini dapat menghambat pertumbuhan total aset.

Kelima, pengaruh BPRS terhadap pengembangan UMKM dan agribisnis. BPRS memiliki peran penting dalam pengembangan sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan agribisnis. Melalui prinsip syariah, BPRS dapat memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam kepada UMKM dan sektor agribisnis, serta memberikan dukungan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan bisnis para pelaku usaha di sektor-sektor tersebut.

Keenam, pengaruh rentabilitas terhadap likuiditas. Rentabilitas mengacu pada kemampuan BPRS untuk menghasilkan keuntungan dari operasinya. Likuiditas, di sisi lain, mengukur ketersediaan dana tunai dan aset likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Pengaruh rentabilitas terhadap likuiditas bisa saling berhubungan. Jika BPRS sangat fokus pada mencapai tingkat rentabilitas yang tinggi, mungkin akan meningkatkan risiko likuiditas karena lebih sedikit dana tunai yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Sebaliknya, jika BPRS terlalu berfokus pada likuiditas dan menyimpan terlalu banyak dana dalam bentuk likuiditas rendah, rentabilitasnya mungkin terpengaruh karena potensi keuntungan dari investasi yang lebih menguntungkan tidak dimaksimalkan.

Ketujuh, pengaruh Produk Domestik Bruto/PDB, inflasi, Intensitas Pembayaran *Profit Sharing/MMR*, margin Murabahah, modal kerja, investasi, pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO terhadap *Non Performing Financing/NPF*.

Kedelapan, pengaruh *Non Performing Financing/NPF, Financing to Deposit Ratio/FDR, Capital Adequacy Ratio/CAR, Operational Efficiency Ratio/OER, Good Corporate Governance/GCG*, jenis nasabah, frekuensi pencairan pembiayaan, manajemen likuiditas, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, pembiayaan (Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Qardh, Ijarah, Istishna', sektor pertanian, konsumtif, modal kerja), biaya transaksi, suku bunga, covid-19, perputaran piutang, *intellectual capital*, pembiayaan bermasalah, likuiditas, ukuran perusahaan, produk pembiayaan sertifikasi guru, akuntansi sumber daya manusia, pendapatan bagi hasil deposito Mudharabah, *Tauhid String Relation/TSR*, perputaran aktiva tetap, *Earning Asset Quality, Fee-Based Income* terhadap kinerja keuangan/profitabilitas/ROA/ROE.

Kesembilan, pengaruh modal, kualitas aset, efisiensi terhadap hasil pengembalian. (1) Modal yang cukup memadai akan membantu bank dalam menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Semakin tinggi modal yang dimiliki oleh BPRS, semakin besar juga kemampuannya untuk menanggung risiko, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada nasabah dan pemangku kepentingan bahwa bank tersebut stabil dan dapat diandalkan. Modal juga berperan dalam menentukan kemampuan BPRS untuk melakukan pembiayaan dan memperluas jangkauan usahanya. (2) Kualitas aset mengacu pada seberapa baik kualitas portofolio pembiayaan atau investasi yang dimiliki oleh BPRS. Aset yang berkualitas baik adalah aset yang memiliki risiko kredit rendah, yaitu debitur atau peminjam cenderung membayar kembali kewajibannya sesuai jadwal. Jika kualitas aset buruk, maka BPRS akan menghadapi risiko kredit yang tinggi, seperti kemungkinan adanya kredit macet atau gagal bayar dari debitur. Oleh karena itu, bank harus memiliki prosedur pengelolaan risiko kredit yang baik dan melakukan pemantauan secara berkala terhadap kualitas asetnya. (3) Efisiensi mengacu pada kemampuan BPRS untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang optimal. Efisiensi dapat diukur dari rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin rendah rasio ini, semakin efisien BPRS dalam mengelola biaya-biaya operasionalnya. Efisiensi operasional yang baik dapat meningkatkan kemampuan BPRS untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi, sekaligus memberikan manfaat bagi nasabah dalam bentuk produk dan layanan yang lebih kompetitif.

Kesepuluh, pengaruh pembiayaan Musyarakah, pembiayaan Murabahah, *nisbah* bagi hasil, inflasi, Produk Domestik Bruto/PDB, jumlah uang beredar, biaya promosi, jumlah rekening, layanan, *equivalent rate*, profitabilitas, jumlah kantor, dan *BI rate* terhadap Dana Pihak Ketiga/DPK.

Kesebelas, kinerja keuangan melalui pendekatan *Maqashid Shariah Index/MSI, Two Stage Data Envelopment Analysis/DEA, Shariah Conformity and Profitability/SCnP, Risk Based Bank Rating, SFA, Balanced Scorecard*, dan *Direct Error Correlation Model*.

Kedua belas, integrasi komersial dan sosial keuangan Islam. Integrasi komersial dan sosial keuangan Islam mengacu pada pendekatan bank syariah dalam menjalankan bisnis yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan tanggung jawab sosial. Artinya, bank ini tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga berusaha untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi masyarakat.

Ketiga belas, pengaruh jumlah tabungan wadiah dan dana investasi tidak terikat terhadap piutang Murabahah. Pengaruh jumlah tabungan wadiah

dan dana investasi yang tidak terikat terhadap piutang Murabahah berarti bahwa tabungan wadiah dan dana investasi tidak digunakan secara langsung untuk pembiayaan model Murabahah. Model pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli dengan markup harga yang menjadi dasar pembiayaan di bank syariah. Jadi, tabungan wadiah dan dana investasi lebih cenderung digunakan untuk kegiatan investasi dan manajemen likuiditas, bukan sebagai sumber langsung untuk pembiayaan Murabahah.

Keempat belas, pengaruh total pembiayaan Musyarakah, pembiayaan Murabahah, *Non Performing Financing/NPF* terhadap pendapatan. Pengaruh total pembiayaan Musyarakah, pembiayaan Murabahah, dan NPF terhadap pendapatan mencerminkan kualitas aset bank dan pengaruhnya pada pendapatan bank. Semakin besar jumlah pembiayaan Musyarakah dan pembiayaan Murabahah yang berhasil dibayarkan oleh nasabah, semakin tinggi pula pendapatan bank dari skema bagi hasil dan markup harga. Namun, tingginya tingkat NPF dapat mengurangi pendapatan karena bank harus menanggung kerugian akibat pembiayaan macet.

Kelima belas, pengaruh investasi dalam piutang terhadap rentabilitas. Pengaruh investasi dalam piutang terhadap rentabilitas menggambarkan sejauh mana portofolio piutang bank dapat menghasilkan keuntungan bagi bank. Jika investasi dalam piutang berhasil dengan baik, maka bank akan memperoleh pendapatan dari margin atau bagi hasil yang akan meningkatkan rentabilitasnya.

Keenam belas, pengaruh program perumahan mikro syariah bersubsidi terhadap kinerja tingkat kesehatan. Pengaruh program perumahan mikro syariah bersubsidi terhadap kinerja tingkat kesehatan mencerminkan bagaimana implementasi program tersebut berkontribusi pada kinerja keuangan dan kesehatan bank. Program ini dapat mempengaruhi aset bank, kualitas pembiayaan, pendapatan, dan lainnya, sehingga dapat berdampak pada kinerja bank secara keseluruhan.

Ketujuh belas, pengaruh *Capital Adequacy Ratio/CAR*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, *Return On Asset/ROA*, *Net Interest Margin/NIM*, pembiayaan Musyarakah dan Murabahah terhadap *Financing to Deposit Ratio/FDR*.

Kedelapan belas, pengaruh total aset, modal, pembiayaan, deposito Mudharabah, pendapatan operasional, piutang Qardh, perputaran kas, tabungan wadiah, piutang Murabahah, Dana Pihak Ketiga/DPK, jumlah taksiran, uang pinjaman terhadap laba bersih.

Kesembilan belas, pengaruh komite audit, penerapan PSAK (101, 105) dan Dewan Pengawas Syariah/DPS terhadap kualitas laporan keuangan. (1) Komite audit merupakan sebuah badan independen yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses akuntansi, pelaporan keuangan, dan sistem pengendalian internal di BPRS. Kehadiran komite audit sangat penting untuk memastikan transparansi, akurasi, dan keandalan laporan keuangan bank. Dengan adanya komite audit, diharapkan terdapat mekanisme internal yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah adanya kesalahan atau kecurangan dalam proses keuangan. (2) PSAK 101 mengatur tentang Pengungkapan dalam Laporan Keuangan, sementara PSAK 105 mengatur tentang Akuntansi Mudharabah dan Musyarakah. Penerapan PSAK ini akan memastikan bahwa BPRS mengikuti standar akuntansi yang berlaku secara umum, sehingga laporan keuangan bank menjadi konsisten, terstandarisasi, dan mudah untuk dibandingkan dengan bank lain. (3) Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan

bahwa semua aktivitas dan transaksi di BPRS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. DPS berperan penting dalam memastikan kepatuhan BPRS terhadap prinsip-prinsip syariah, dan juga memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan bebas dari transaksi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kedua puluh, pengaruh tabungan Wadiah, pembiayaan Murabahah, dan pembiayaan Mudharabah terhadap *operating revenue*. (1) Pengaruh tabungan Wadiah terhadap *operating revenue* BPRS terletak pada dana yang dikumpulkan dari simpanan Wadiah yang dapat digunakan untuk melakukan pembiayaan dan investasi lainnya, sehingga dapat berkontribusi terhadap pendapatan operasional bank. (2) Pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap *operating revenue* BPRS adalah mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga beli dan harga jual barang yang dibiayai. Keuntungan ini akan menjadi salah satu sumber pendapatan operasional bagi BPRS. (3) Pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap *operating revenue* BPRS adalah dari pembagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai bersama-sama dengan nasabah. Sebagai pemilik modal, BPRS akan berbagi dalam keuntungan usaha tersebut.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Kinerja Karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 46 topik berkaitan dengan kinerja karyawan BPRS, yaitu: (1) Tunjangan karyawan; (2) Komunikasi interpersonal; (3) Motivasi; (4) Budaya organisasi; (5) Pengalaman kerja; (6) Tingkat pendidikan; (7) Disiplin kerja; (8) Kepemimpinan; (9) Pelatihan kerja; (10) Manajemen; (11) Efikasi diri; (12) Kompetensi SDM; (13) Kompensasi; (14) Penempatan kerja; (15) Profesionalisme; (16) Karakteristik pekerjaan; (17) Kepuasan kerja; (18) Modal psikologi; (19) Pemahaman manager; (20) Gaji; (21) Tata ruang kantor; (22) Perencanaan; (23) Peramalan; (24) Diklat fungsional; (25) Pembinaan karier; (26) Penempatan karyawan; (27) Komitmen organisasi; (28) *Celestial management* bagi SDM; (29) Peran Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah; (30) Pemberian insentif dan bonus; (31) Kemampuan intelektual; (32) Etos kerja; (33) Kepemimpinan transformasional; (34) Nilai-nilai ekonomi Islam; (35) Tata kelola islami; (36) Keberagaman; (37) Kepribadian; (38) Keterikatan kerja; (39) Tunjangan; (40) Stres kerja; (41) Pengelolaan kearsipan; (42) *Workplace Spirituality*; (43) Lingkungan kerja; (44) Standar Operasional Prosedur; (45) Pengawasan; (46) Pembiayaan bagi karyawan.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Perilaku Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 60 topik berkaitan dengan perilaku nasabah BPRS, yaitu: (1) *Personal selling*; (2) Harga jual; (3) Kualitas produk; (4) Kualitas layanan; (5) Potongan margin/*muqashah ar-ribh*; (6) *Relationship marketing*; (7) Pemasaran islam; (8) Etika bisnis islam; (9) Religiusitas; (10) Demografi; (11) Kenyamanan sosial; (12) Teknologi; (13) Integrasi informasi; (14) Proses pemberian pembiayaan; (15) Preferensi; (16) Kepercayaan; (17) Akad; (18) Layanan jemput bola; (19) Modal sosial; (20) Kearifan lokal; (21) Faktor ekonomi; (22) Pemasaran *funding officer*; (23) Diferensiasi; (24) *Positioning*; (25) Dimensi carter; (26) Bauran pemasaran; (27) Pelayanan purna jual produk sepeda motor; (28) Kompetensi *frontliners*; (29) Literasi keuangan syariah; (30)

Antar jemput tabungan; (31) Iklan/promosi; (32) Tingkat margin; (33) Ekuivalen *rate* bagi hasil; (34) tingkat suku bunga deposito; (35) Jumlah kantor; (36) Penanganan keluhan; (37) Layanan langsung; (38) *Relationship marketing*; (39) Demografi/lokasi; (40) *Brand Image*; (41) *Perceived benefit*; (42) Regresi logistik; (43) Pandemi covid-19; (44) Teknologi informasi; (45) Pemberian hadiah; (46) Pelayanan daring; (47) Ketepatan waktu pelayanan; (48) Pengetahuan; (49) Margin keuntungan; (50) Citra perusahaan; (51) Komitmen manajemen; (52) Rentenir; (53) Motivasi rasional; (54) Tingkat pendapatan; (55) Pelayanan *Customer Service*; (56) *Syariah Compliance*; (57) *World of Mouth*; (58) Bagi hasil deposito; (59) Komunikasi efektif; (60) *Brand Equity*.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Produk Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 30 topik berkaitan dengan produk pembiayaan pada BPRS, yaitu:

Pertama, sistem pendukung pembuatan keputusan pembiayaan UMKM. Sistem ini menggunakan berbagai data dan informasi dari calon nasabah, seperti laporan keuangan, sejarah kredit, profil usaha, dan lain-lain, untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan apakah pembiayaan dapat disetujui atau tidak. Sistem ini juga membantu dalam menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan serta syarat-syarat pembiayaan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.

Kedua, prinsip-prinsip pada penerapan pembiayaan (kesyariahan, kehati-hatian, 5C, pengenalan nasabah, keadilan). (1) Kesyariahan, artinya semua produk dan layanan pembiayaan yang ditawarkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini berarti transaksi harus bebas dari riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (ketidakjelasan), dan hal-hal lain yang diharamkan dalam Islam. (2) Prinsip kehati-hatian mengharuskan bank untuk melakukan evaluasi risiko dengan cermat sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Proses ini melibatkan analisis kelayakan usaha, kapabilitas calon nasabah, serta potensi risiko yang mungkin terjadi. (3) Prinsip 5C merupakan singkatan dari Character (karakter), Capacity (kapasitas), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan Condition (kondisi) yang digunakan untuk menilai kredit calon nasabah. Bank akan menilai karakter calon nasabah, kapasitas untuk membayar kembali pembiayaan, modal yang dimiliki, jenis jaminan yang dapat diberikan, dan kondisi ekonomi serta pasar sektor usaha yang bersangkutan. (4) Pengenalan Nasabah, prinsip ini menekankan pentingnya bank untuk mengenal dengan baik calon nasabahnya. Tujuannya adalah agar bank dapat memahami karakter, kebutuhan, dan potensi nasabah sehingga dapat memberikan pembiayaan yang sesuai dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. (5) Prinsip keadilan berarti bahwa bank harus memberikan pembiayaan dengan persyaratan dan kondisi yang adil serta tidak merugikan salah satu pihak.

Ketiga, penerapan pembiayaan Murabahah, Murabahah bil Wakalah, Rahn pada gadai emas, Musyarakah beragunan emas, renovasi rumah, dan Ijarah.

Keempat, jaminan fidusia pada pembiayaan Murabahah. Jaminan fidusia pada pembiayaan Murabahah adalah bentuk jaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh BPRS kepada nasabah. Dalam hal ini, nasabah memberikan jaminan atas barang atau aset tertentu sebagai agunan untuk pembiayaan yang diterima. Aset yang dijaminakan tersebut akan menjadi milik

bank secara fidusia (kepercayaan) sampai nasabah melunasi seluruh kewajiban pembiayaan. Jika nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan sesuai perjanjian, bank memiliki hak untuk menjual aset tersebut untuk melunasi hutang nasabah.

Kelima, pengaruh Dewan Pengawas Syariah/DPS, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, Dana Pihak Ketiga/DPK, *Financing to Deposit Ratio/FDR*, *Return On Asset/ROA*, *Non Performing Financing/NPF*, ukuran perusahaan, efisiensi, inflasi, klasifikasi usaha kecil, pemeriksaan intern, *BI rate*, nisbah bagi hasil, pembiayaan non-lancar, modal sendiri, aktiva produktif yang dihapus, penetapan margin terhadap pembiayaan.

Keenam, analisis rasio CAMEL. Akronim CAMEL sendiri mewakili lima aspek yang dianalisis, yaitu: (1) *Capital/Modal*: Evaluasi terhadap tingkat modal bank dan kecukupannya untuk menutupi risiko-risiko yang dihadapi. (2) *Asset Quality/Kualitas Aset*: Evaluasi terhadap kualitas portofolio aset bank, khususnya dalam hal risiko kredit atau pembiayaan bermasalah. (3) *Management/Manajemen*: Penilaian terhadap efektivitas manajemen dalam mengelola risiko, strategi bisnis, dan kepatuhan terhadap peraturan. (4) *Earnings/Pendapatan*: Analisis terhadap kinerja keuangan bank, termasuk profitabilitas dan kemampuan menghasilkan pendapatan. (5) *Liquidity/Likuiditas*: Penilaian terhadap kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo.

Ketujuh, pengembangan pembiayaan *Natural Uncertainty Contract/NUC* pada sektor produktif. Dalam NUC, pembagian risiko dilakukan secara adil berdasarkan kontribusi modal dari masing-masing pihak. Jika proyek mengalami untung, hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Namun, jika proyek mengalami kerugian, risiko juga akan dibagi sesuai proporsi kepemilikan. Dengan demikian, NUC mendorong kemitraan dan kebersamaan antara bank dan nasabah dalam mendukung sektor produktif.

Kedelapan, pembiayaan bermasalah/kredit macet dengan sistem informasi debitor, POAC (*planning, organizing, actuating, controlling*), CART (*Classification and Regression Trees*), SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunies, Threats*), dan *prinsif prudent of banking*. (1) Sistem Informasi Debitor: Sistem informasi yang mencatat dan memantau data nasabah terkait pembiayaan yang dimiliki, termasuk kinerja pembayaran, kewajiban, dan sejarah kredit. Hal ini membantu bank untuk memantau risiko pembiayaan dan mengidentifikasi potensi pembiayaan bermasalah. (2) POAC: Konsep manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengelolaan pembiayaan. Dengan pendekatan ini, bank dapat merencanakan dan mengelola pembiayaan dengan lebih efisien dan efektif. (3) CART: Metode analisis data yang digunakan untuk mengklasifikasikan nasabah berdasarkan berbagai faktor dan karakteristiknya. Dalam konteks pembiayaan, metode ini dapat membantu bank dalam menilai risiko kredit dan mengidentifikasi nasabah yang berpotensi bermasalah. (4) SWOT: Analisis SWOT dari bank atau portofolio pembiayaannya. Analisis SWOT membantu bank untuk mengenali posisi mereka di pasar, mengidentifikasi risiko dan peluang, serta merumuskan strategi yang tepat. (5) Prinsip *Prudent of Banking*: Prinsip penerapan kehati-hatian dalam pengelolaan risiko oleh bank. Dalam konteks pembiayaan, bank perlu menjaga tingkat risiko yang wajar dalam memberikan pembiayaan, serta melakukan diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko konsentrasi.

Kesembilan, penerapan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dan manufaktur. Dalam pembiayaan pembelian kendaraan bermotor, bank akan membeli kendaraan yang diinginkan oleh nasabah, lalu menjualnya kepada

nasabah dengan harga yang ditetapkan dan markup (keuntungan) yang jelas. Nasabah akan membayar secara berkala sesuai dengan kesepakatan. Sementara dalam pembiayaan manufaktur, bank dapat memberikan pembiayaan untuk modal usaha, pembelian mesin dan peralatan, atau ekspansi produksi bagi sektor manufaktur.

Kesepuluh, manajemen risiko pembiayaan. Risiko dalam pembiayaan mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, dan lainnya. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam mengelola risiko agar tetap stabil dan berkelanjutan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Pengelolaan risiko yang baik membantu bank untuk mengurangi potensi kerugian dan memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah.

Kesebelas, penentuan harga jual dan profit margin pembiayaan Murabahah. Untuk menentukan harga jual dan profit margin pada pembiayaan Murabahah, BPRS perlu mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk harga beli barang, biaya operasional, risiko, suku bunga pasar, dan margin keuntungan yang wajar sesuai dengan prinsip syariah. Bank harus transparan dalam menetapkan harga dan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh adalah halal dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Kedua belas, strategi *Account Officer/AO* dalam mencapai target pembiayaan pada masa pandemi Covid-19. Dalam menghadapi situasi pandemi, AO perlu mengadopsi strategi yang sesuai untuk mencapai target pembiayaan, di antaranya: (1) Pemanfaatan Teknologi: AO harus mengandalkan teknologi komunikasi dan pemasaran secara digital untuk mencapai nasabah potensial. Hal ini bisa melibatkan pemanfaatan media sosial, email, atau platform daring lainnya. (2) Evaluasi Kebutuhan Nasabah: AO perlu mengidentifikasi sektor usaha atau proyek yang masih berpotensi berkembang selama pandemi dan menyediakan pembiayaan yang relevan dengan kebutuhan nasabah tersebut. (3) Penyesuaian Prosedur Pembiayaan: AO dapat menyesuaikan prosedur pembiayaan untuk mengurangi beban administratif bagi nasabah dan mempercepat proses persetujuan. (4) Memberikan Solusi Pembiayaan Fleksibel: AO harus mampu memberikan solusi pembiayaan yang fleksibel dan sesuai dengan situasi keuangan nasabah yang mungkin terdampak oleh pandemi. (5) Meningkatkan Layanan dan Komunikasi: AO harus berkomunikasi secara aktif dengan nasabah dan memberikan layanan yang lebih baik untuk mempertahankan kepercayaan nasabah.

Ketiga belas, denda terhadap pembiayaan bermasalah. Untuk menghindari pembiayaan bermasalah, BPRS harus memastikan adanya evaluasi kredit yang cermat sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah. Jika terjadi keterlambatan atau ketidakpatuhan pembayaran, BPRS dapat memberlakukan denda sebagai bagian dari sanksi atas pelanggaran tersebut. Namun, dalam konteks pembiayaan syariah, denda harus diatur dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip syariah untuk menghindari riba (bunga). Denda yang dikenakan harus bersifat hortatory, yaitu sebagai teguran atau dorongan agar nasabah mematuhi kewajibannya, bukan sebagai sumber pendapatan bagi BPRS.

Keempat belas, surat keterangan diri (*asta de vita*) sebagai syarat pembiayaan. Surat Keterangan Diri digunakan oleh BPRS sebagai data awal dalam proses analisis kredit. Data yang tercantum di dalamnya akan membantu BPRS untuk menilai kelayakan nasabah dalam memperoleh pembiayaan. Kebenaran dan keakuratan informasi yang diberikan oleh calon

nasabah dalam Asta de Vita sangat penting, karena akan berpengaruh pada proses selanjutnya, termasuk penentuan besaran pembiayaan dan tingkat risiko kredit.

Kelima belas, pengaruh jumlah pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap jumlah uang beredar. Pengaruh jumlah pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap jumlah uang beredar tergantung pada mekanisme aliran dana di dalam ekonomi. Saat BPRS menyediakan pembiayaan tersebut, uang beredar akan meningkat karena dana yang diberikan kepada nasabah digunakan untuk kegiatan usaha atau investasi, yang pada gilirannya akan mengalir ke berbagai sektor ekonomi. Jumlah pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yang signifikan dan tepat sasaran dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aktivitas bisnis, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah uang beredar dalam masyarakat.

Keenam belas, evaluasi pembiayaan menggunakan *Analytical Hierarchy Process/AHP*, *Break Even Point*, dan *Early Warning System/AWS*. (1) AHP adalah metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk membantu BPRS dalam mengevaluasi dan memprioritaskan alternatif pembiayaan berdasarkan berbagai kriteria yang relevan. Dalam proses ini, kriteria dan alternatif diberi bobot untuk menentukan pilihan yang paling optimal. Contoh kriteria yang dapat dievaluasi menggunakan AHP adalah risiko kredit, potensi keuntungan, dan kecocokan dengan prinsip syariah. (2) BEP adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Dalam pembiayaan, BEP digunakan untuk menentukan jumlah minimum pembiayaan yang harus disetujui untuk mencapai titik impas atau tanpa keuntungan maupun kerugian. Analisis BEP membantu BPRS untuk memahami tingkat pembiayaan yang harus dicapai agar usahanya tetap berjalan berkelanjutan. (3) AWS adalah sistem yang digunakan untuk mendeteksi dini potensi masalah pada pembiayaan, seperti risiko kredit yang tinggi atau kemungkinan terjadinya kredit macet. Sistem ini menggunakan berbagai indikator dan parameter untuk memberikan peringatan kepada BPRS agar dapat mengambil tindakan preventif sebelum pembiayaan mengalami masalah yang lebih serius.

Ketujuh belas, penerapan PAPS dan PSAK pada produk pembiayaan multijasa. Penerapan PAPS dan PSAK pada produk pembiayaan multijasa bertujuan untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta menyajikan informasi keuangan yang akurat dan andal bagi nasabah, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Kedelapan belas, pengaruh perilaku debitur, informasi laporan keuangan nasabah terhadap pemberian pembiayaan. (1) Perilaku debitur, seperti kepatuhan dalam membayar angsuran tepat waktu, dapat berpengaruh signifikan terhadap pemberian pembiayaan. Debitur yang memiliki riwayat kredit yang baik dan kedisiplinan dalam membayar angsuran akan lebih dianggap kreditabel dan berpeluang lebih tinggi untuk mendapatkan pembiayaan dengan syarat dan ketentuan yang menguntungkan. (2) Informasi laporan keuangan nasabah digunakan oleh BPRS untuk menilai kelayakan kredit dan risiko kredit yang terkait dengan pemberian pembiayaan. Laporan keuangan yang menyajikan kinerja usaha nasabah, tingkat pendapatan, arus kas, dan kesehatan keuangan secara menyeluruh akan membantu BPRS dalam mengambil keputusan yang tepat dalam menawarkan pembiayaan yang sesuai.

Kesembilan belas, pengaruh pembiayaan terhadap persepsi nasabah, pendapatan usaha nasabah, dan perkembangan UMKM. (1) Pemberian pembiayaan yang lancar dan tepat sasaran dapat meningkatkan persepsi positif

nasabah terhadap BPRS. Nasabah akan merasa dipercayai dan didukung dalam mengembangkan usahanya, sehingga dapat memperkuat hubungan antara BPRS dan nasabah. (2) Pembiayaan yang diberikan dengan bijaksana dan tepat sasaran dapat membantu nasabah meningkatkan kapasitas produksi atau melakukan ekspansi usaha. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan usaha nasabah dan memberikan manfaat ekonomi yang positif bagi mereka. (3) BPRS sebagai lembaga pembiayaan syariah memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pembiayaan yang tepat dapat membantu UMKM untuk mengatasi kendala likuiditas, memperluas bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Kedua puluh, sistem perhitungan bagi hasil pada produk pembiayaan Mudharabah dengan moral hazard. Moral hazard merujuk pada risiko bahwa pihak pengelola modal (mudharib) dapat bersikap kurang bertanggung jawab karena tidak menanggung kerugian secara penuh. Untuk mengatasi hal ini, BPRS perlu menerapkan sistem perhitungan bagi hasil yang adil dan mempertimbangkan faktor risiko dengan cermat dalam menentukan pembagian keuntungan.

Kedua puluh satu, perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian fidusia di bawah tangan. Perjanjian fidusia di bawah tangan adalah sebuah perjanjian yang digunakan oleh kreditur (pemberi pembiayaan) dan debitur (penerima pembiayaan) sebagai bentuk jaminan atas pembiayaan yang diberikan. Dalam konteks BPRS, perjanjian fidusia di bawah tangan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, dan bank ini bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum yang sesuai kepada kreditur dalam hal pengalihan atau pelaksanaan jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi oleh debitur.

Kedua puluh dua, kepatuhan syariah pembiayaan Murabahah dan Musyarakah. Murabahah adalah sebuah akad jual beli dengan keuntungan yang diungkapkan (transparan) dimana bank sebagai penjual membeli barang yang diminta oleh nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan keuntungan sebagai pengganti bagi bank atas pembiayaan yang diberikan. Sementara itu, Musyarakah adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pemilik usaha dalam mengelola bisnis dan membagi hasil keuntungannya sesuai kesepakatan. BPRS harus memastikan pembiayaan yang mereka berikan berdasarkan akad-akad tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

Kedua puluh tiga, penerapan akad Qardh dan Murabahah dalam pengalihan pembiayaan. Akad Qardh adalah akad peminjaman dengan persyaratan pengembalian pokok pinjaman tanpa tambahan keuntungan. BPRS dapat menggunakan akad ini dalam pengalihan pembiayaan, misalnya ketika mengalihkan pembiayaan dari pembiayaan berbasis akad Murabahah menjadi pembiayaan berbasis akad Qardh untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran agar lebih fleksibel dalam proses pembayaran.

Kedua puluh tiga, penyelesaian konflik pembiayaan/sengketa. Bila terjadi konflik atau sengketa terkait pembiayaan antara BPRS dan nasabah, penyelesaiannya harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Biasanya, BPRS akan berusaha mencapai penyelesaian melalui musyawarah dan mediasi dengan nasabah untuk mencari kesepakatan yang adil dan sesuai dengan hukum Islam.

Kedua puluh empat, penerapan *Buy Back Guarantee* dalam perjanjian kerjasama pembiayaan. *Buy Back Guarantee* adalah sebuah klausul dalam perjanjian kerjasama pembiayaan yang memungkinkan bank untuk membeli kembali barang atau aset yang telah mereka jual kepada nasabah, jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Dengan demikian, bank akan mengambil alih kembali aset tersebut dan dapat mencari cara lain untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut.

Kedua puluh lima, restrukturisasi kredit pembiayaan saat pandemi Covid-19. Selama pandemi Covid-19, banyak nasabah mengalami kesulitan dalam membayar kredit pembiayaan mereka karena dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi. Dalam situasi ini, BPRS dapat mempertimbangkan untuk melakukan restrukturisasi kredit pembiayaan bagi nasabah yang terdampak. Restrukturisasi kredit adalah mengubah syarat-syarat pembiayaan yang ada agar lebih sesuai dengan situasi keuangan nasabah, sehingga mereka dapat terus melanjutkan pembayaran dengan lebih mudah dan ringan.

Kedua puluh enam, asuransi pembiayaan Murabahah berdasarkan hukum Islam. Pembiayaan Murabahah merupakan bentuk pembiayaan dengan skema jual-beli barang, dimana bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang ditentukan dan ditambahkan dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Asuransi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi selama masa pembiayaan berlangsung.

Kedua puluh tujuh, pembiayaan dana talangan haji. Pembiayaan dana talangan haji adalah layanan pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS kepada calon jamaah haji yang membutuhkan bantuan keuangan untuk menunaikan ibadah haji. Dana talangan haji ini memungkinkan calon jamaah haji untuk mendapatkan pembiayaan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam prinsip syariah, seperti tidak adanya bunga atau riba dalam pembiayaan tersebut.

Kedua puluh delapan, penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan Murabahah. Wanprestasi pada pembiayaan Murabahah terjadi ketika nasabah gagal memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran atau melunasi hutang sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan Murabahah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan upaya untuk mencari solusi yang adil dan berpihak pada kedua belah pihak. Biasanya, penyelesaian kasus wanprestasi dilakukan melalui musyawarah antara bank dan nasabah untuk mencapai kesepakatan yang memungkinkan nasabah untuk melunasi kewajibannya.

Kedua puluh sembilan, implikasi kepribadian, *wa'd/janji* nasabah, jumlah pembiayaan, pendapatan nasabah, jangka waktu pengembalian dalam komitmen pengembalian dana pembiayaan. Pada pembiayaan syariah, implikasi kepribadian, *wa'd/janji* nasabah, jumlah pembiayaan, pendapatan nasabah, dan jangka waktu pengembalian menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam komitmen pengembalian dana pembiayaan. Implikasi kepribadian berkaitan dengan kejujuran dan keadilan nasabah dalam bertransaksi dan melunasi kewajibannya. *Wa'd* atau janji nasabah adalah komitmen nasabah untuk mematuhi kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak pembiayaan. Jumlah pembiayaan dan pendapatan nasabah menjadi pertimbangan bank dalam menentukan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Jangka waktu pengembalian harus disesuaikan dengan kemampuan nasabah dan tidak memberatkan dalam pembayaran.

Ketiga puluh, analisis minat nasabah non-muslim melakukan pembiayaan syariah. Analisis minat nasabah non-muslim melakukan pembiayaan syariah bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah non-muslim untuk menggunakan produk pembiayaan syariah. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat tersebut antara lain pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah, ketertarikan terhadap produk yang bebas dari unsur bunga atau riba, kepercayaan terhadap keadilan dan transparansi dalam sistem syariah, serta nilai-nilai etika dan moral yang mendasari operasi bank syariah. Analisis ini penting untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dalam menarik nasabah non-muslim untuk menggunakan layanan pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh BPRS.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Produk Tabungan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 6 topik berkaitan dengan produk tabungan pada BPRS, yaitu:

Pertama, prosedur pengelolaan produk deposito. Dalam prosedur pengelolaan produk deposito ini, ada beberapa tahapan yang umumnya diikuti: (1) Penerimaan Deposito: Nasabah melakukan setoran dana kepada bank dalam bentuk deposito. Dana ini dianggap sebagai amanah (wadi'ah) yang dikelola oleh bank. (2) Perjanjian Akad: Nasabah dan bank sepakat melalui akad wadi'ah yad dhamanah. Akad ini memuat perjanjian tentang tingkat keuntungan (nisbah) yang akan diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai imbalan atas dana yang didepositokan. (3) Pengelolaan Dana: Bank akan menggunakan dana yang terkumpul dari deposito untuk melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah (kerjasama antara pemilik dana dan pengelola). (4) Pembagian Keuntungan: Keuntungan dari pembiayaan yang dilakukan oleh bank akan dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan kesepakatan dalam akad. Bank akan memperoleh bagian tetap (misalnya, 30%), sementara sisanya akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati. (5) Pelaporan dan Pencairan Deposito: Bank berkewajiban memberikan laporan berkala mengenai aktivitas deposito. Nasabah dapat mencairkan deposito pada saat jatuh tempo atau sebelumnya dengan memenuhi persyaratan yang telah disepakati.

Kedua, perhitungan bagi hasil tabungan Mudharabah. Bagi hasil pada tabungan mudharabah dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati antara bank dan nasabah dalam akad. Jumlah keuntungan yang dihasilkan dari investasi atau pembiayaan menggunakan dana deposito dibagi sesuai dengan nisbah tersebut. Misalnya, jika nisbah bagi hasilnya adalah 70:30 (70% untuk nasabah dan 30% untuk bank) dan keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan adalah Rp 10.000.000, maka nasabah akan mendapatkan $70\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 7.000.000$ dan bank akan memperoleh $30\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 3.000.000$.

Ketiga, analisis *intangible value* bagi hasil tabungan. Intangible value (nilai tak berwujud) dalam konteks tabungan mudharabah berkaitan dengan keberkahan dan keberlimpahan yang diyakini akan didapatkan oleh nasabah ketika menanamkan dana mereka secara syariah. Meskipun nilai ini sulit diukur secara materi, banyak nasabah yang memilih produk ini karena keyakinan bahwa keuntungan yang didapatkan akan lebih berkah dan halal. Faktor-faktor seperti transparansi dalam akad, pengelolaan dana yang sesuai

dengan prinsip syariah, dan partisipasi dalam kegiatan sosial atau pengentasan kemiskinan juga dapat menambah nilai tak berwujud bagi nasabah.

Keempat, produk tabungan wadiah *yadh-dhamanah*, tabungan kurban, tabungan investasi logam mulia. (1) Tabungan Wadiah Yad Dhamanah: Produk ini adalah tabungan berbasis akad wadiah yad dhamanah, di mana nasabah menitipkan dana pada bank dan bank bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola dana tersebut. Bank tidak memberikan imbalan (nisbah) atas tabungan jenis ini. (2) Tabungan Kurban: Tabungan ini khusus untuk menyimpan dana yang akan digunakan untuk kurban pada hari raya Idul Adha. Nasabah menabungkan dana dengan niat untuk kurban, dan bank bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut dengan prinsip syariah hingga saat dibutuhkan untuk melaksanakan kurban. (3) Tabungan Investasi Logam Mulia: Jenis tabungan ini menyediakan pilihan untuk nasabah menabung dalam bentuk logam mulia seperti emas atau perak. Bank bertindak sebagai penjaga logam mulia tersebut dan memberikan kemudahan dalam transaksi jual beli atau pencairan.

Kelima, pengaruh nisbah bagi hasil, biaya promosi, inflasi terhadap tabungan Mudharabah. (1) Semakin tinggi nisbah bagi nasabah, semakin besar pula potensi keuntungan yang bisa diterima oleh nasabah, namun bank akan mendapatkan bagian yang lebih kecil. Sebaliknya, jika nisbah bagi bank lebih tinggi, keuntungan bank akan lebih besar, tetapi nasabah akan mendapatkan bagian yang lebih kecil dari keuntungan tersebut. (2) Jika biaya promosi tinggi, maka keuntungan yang diperoleh bank dari pengelolaan dana nasabah bisa berkurang. Namun, biaya promosi yang efektif juga dapat meningkatkan jumlah nasabah yang tertarik untuk membuka tabungan mudharabah. (3) Jika tingkat inflasi lebih tinggi dari keuntungan yang diperoleh, maka nilai riil dana nasabah bisa berkurang. Untuk mengimbangi inflasi, tingkat nisbah bagi hasil harus diatur secara bijaksana sehingga nasabah tetap mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang terjadi.

Keenam, pengaruh perhitungan keuntungan, Kualitas Aktiva Produktif/KAP, *Non Performing Financing/NPF*, pembiayaan, *Return On Asset/ROA*, *Financing to Deposit Ratio/FDR* terhadap bagi hasil tabungan Mudharabah.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Isu-Isu Lainnya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 22 topik penelitian berkaitan dengan isu-isu pada BPRS, yaitu:

Pertama, manajemen dan mitigasi risiko operasional. BPRS harus memiliki sistem manajemen risiko operasional yang baik untuk memastikan efisiensi dan keamanan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Hal ini melibatkan proses pemantauan, pengendalian, dan penerapan tindakan mitigasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko serta dampaknya. Audit internal dan pemantauan secara berkala juga penting dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk mengatasi risiko operasional.

Kedua, indikasi *financial inclusion* di pedesaan dan kontribusi BPRS. BPRS berperan penting dalam meningkatkan tingkat inklusi keuangan di pedesaan karena strukturnya yang berbasis syariah dan fokusnya pada melayani masyarakat dengan kebutuhan keuangan yang lebih luas. BPRS

menyediakan layanan perbankan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat pedesaan, termasuk program pembiayaan mikro dan kredit produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah tersebut. Dengan konsep syariah yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bersama, BPRS juga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di pedesaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan memberikan akses pembiayaan bagi sektor-sektor yang memiliki potensi ekonomi di wilayah tersebut.

Ketiga, tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme. BPRS, seperti lembaga keuangan lainnya, harus sangat berhati-hati dalam mencegah tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pencucian uang adalah praktik ilegal untuk menyembunyikan asal-usul uang hasil dari kegiatan ilegal atau kejahatan agar tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Sementara itu, pendanaan terorisme adalah upaya untuk menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan mendukung aksi terorisme. BPRS harus memiliki sistem dan prosedur yang ketat untuk mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang. Hal ini mencakup penerapan kebijakan "Know Your Customer" (KYC) yang ketat, pelaporan transaksi yang mencurigakan (STR), dan kerjasama dengan pihak berwenang dalam menghadapi tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Keempat, melawan hukum dalam penyalahgunaan wewenang oleh direktur utama. Penyalahgunaan wewenang oleh Direktur Utama atau pihak-pihak yang berwenang di BPRS merupakan tindakan melawan hukum dan etika. Penyalahgunaan wewenang dapat mencakup penyalahgunaan dana nasabah, manipulasi data keuangan, atau tindakan korupsi lainnya yang merugikan bank dan nasabahnya. Untuk mencegah dan mengatasi tindakan penyalahgunaan wewenang, BPRS harus memiliki sistem pengawasan yang ketat dan transparan, termasuk melalui audit internal dan eksternal secara rutin. Selain itu, diperlukan penerapan kode etik dan pelatihan yang memastikan seluruh karyawan, termasuk Direktur Utama, memahami konsekuensi hukum dan etika dari penyalahgunaan wewenang. Jika terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang, BPRS harus segera melibatkan otoritas hukum yang berwenang untuk melakukan investigasi dan tindakan hukum yang sesuai.

Kelima, penyisihan piutang tak tertagih pada produk Qardh. Piutang tak tertagih adalah piutang yang kemungkinan besar tidak akan dapat dibayar oleh pihak peminjam atau nasabah. Produk Qardh adalah produk pembiayaan berbasis bunga 0% yang diberikan oleh BPRS untuk membantu nasabah dalam kebutuhan mendesak atau mendapatkan pembiayaan tanpa bunga. Penyisihan piutang tak tertagih pada produk Qardh merupakan tindakan akuntansi untuk mencatatkan potensi kerugian yang mungkin timbul karena piutang tersebut tidak dapat diterima kembali. BPRS perlu melakukan analisis kredit yang cermat sebelum memberikan pembiayaan jenis ini untuk memastikan kemampuan nasabah untuk membayar. Namun, kadang-kadang, ada risiko default yang tak dapat dihindari. Dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih, BPRS dapat mencerminkan keadaan yang lebih realistis tentang kondisi keuangan dan menghadapi kemungkinan kerugian lebih awal, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja keuangan dan kestabilan bank.

Keenam, perencanaan bisnis/*business plan*. Dalam perencanaan bisnis ini, BPRS juga harus menggambarkan bagaimana mereka akan melakukan pemasaran dan promosi produk dan layanan syariah mereka kepada

masyarakat. Rencana keuangan juga merupakan bagian penting dalam perencanaan bisnis untuk menggambarkan sumber daya keuangan yang dibutuhkan, proyeksi pendapatan, dan proyeksi pengeluaran untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan.

Ketujuh, sistem informasi akuntansi kerugian piutang dengan metode umur piutang dan analisa perputaran piutang berbasis *client server*. Sistem Informasi Akuntansi Kerugian Piutang adalah sistem yang digunakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk memantau, mengelola, dan menilai risiko piutang yang mungkin tidak tertagih dari nasabah. Metode umur piutang digunakan untuk mengklasifikasikan piutang berdasarkan usia atau lamanya piutang tersebut belum terbayar. Biasanya, piutang dibagi menjadi beberapa kategori seperti piutang yang masih dalam jangka waktu normal pembayaran, piutang yang sudah melewati jangka waktu pembayaran, dan piutang yang sangat melewati batas waktu pembayaran. Selain itu, analisis perputaran piutang juga dilakukan untuk mengukur efisiensi dari proses pengumpulan piutang oleh BPRS. Dengan menggunakan sistem informasi akuntansi yang berbasis client-server, data piutang dan informasi terkait dapat diakses dan dikelola dengan lebih efisien dan akurat, memungkinkan BPRS untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengelola piutang dan meminimalkan risiko kerugian.

Kedelapan, peran BPRS dalam ekonomi masyarakat. Beberapa peran penting BPRS dalam ekonomi masyarakat antara lain: (1) Inklusi Keuangan: BPRS memainkan peran penting dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Dengan menyediakan layanan keuangan berbasis syariah, BPRS memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin bertransaksi secara halal dan sesuai dengan prinsip syariah. (2) Pengentasan Kemiskinan: BPRS juga berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan memberikan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Dukungan kepada UMKM dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. (3) Penyediaan Pembiayaan Syariah: BPRS memberikan alternatif pembiayaan berbasis syariah yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan akses ke pembiayaan tanpa melibatkan elemen riba. (4) Peningkatan Edukasi Keuangan: BPRS memiliki peran dalam meningkatkan literasi dan edukasi keuangan bagi masyarakat. Dengan memberikan pemahaman tentang produk dan layanan keuangan berbasis syariah, BPRS membantu masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan yang bijaksana.

Kesembilan, strategi pengembangan BPRS, antara lain: aspek Sumber Daya Insani (SDI), Aspek Pelayanan, Aspek Inovasi Produk, Aspek Networking, Aspek Regulasi, Aspek Edukasi Publik, Aspek Sharia Compliance, Aspek Sinergitas, Aspek Pro-Sektor Riel, Aspek Segmentasi Pasar, Aspek Interaksi-Harmonisasi Sosial Budaya Ekonomi, dan Aspek Komodifikasi-Media.

Kesepuluh, indeks kemaslahatan. Indeks Kemaslahatan adalah tolok ukur yang digunakan oleh BPRS untuk mengukur kinerja keuangan dan keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Indeks ini mencakup aspek kinerja keuangan, kinerja sosial, dan kinerja lingkungan. Dengan menggunakan indeks kemaslahatan, BPRS dapat mengukur dampak positif yang dihasilkan dari kegiatan usahanya, bukan hanya fokus pada pencapaian keuntungan semata.

Kesebelas, peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah/DPS terhadap penerapan *Good Corporate Governance/GCG*. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa BPRS menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan pedoman *Good Corporate Governance (GCG)*. DPS berperan dalam memberikan nasihat dan pengawasan atas kegiatan operasional BPRS, sehingga memastikan bahwa aktivitasnya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari potensi risiko yang tinggi.

Kedua belas, zakat perusahaan. Zakat Perusahaan adalah kewajiban bagi BPRS untuk mengeluarkan zakat dari keuntungan yang diperolehnya. Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam Islam, dan dalam konteks perusahaan, zakat perusahaan dihitung berdasarkan pendapatan dan keuntungan yang diperoleh, serta ada aturan khusus terkait aset dan utang perusahaan. Zakat perusahaan diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Ketiga belas, komparasi *renew and profit sharing* pada sistem Mudharabah. Sistem Mudharabah adalah salah satu prinsip pembiayaan dalam ekonomi syariah di mana bank sebagai pemilik modal (*rab al-mal*) memberikan dana kepada pihak yang ingin mendapatkan pembiayaan (*mudharib*) untuk berusaha. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut akan dibagi antara bank dan pihak yang berusaha sesuai kesepakatan awal. Komparasi *renew and profit sharing* pada sistem Mudharabah mengacu pada perbandingan pembagian keuntungan antara bank selaku pemilik modal dan pihak yang berusaha.

Keempat belas, kualitas pelayanan dengan pendekatan Carter. Kualitas Pelayanan dengan pendekatan Carter adalah suatu pendekatan dalam mengukur dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh BPRS kepada nasabah. Pendekatan Carter adalah metode yang digunakan untuk mengukur kepuasan nasabah dengan memperhatikan aspek-aspek kualitas pelayanan seperti kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan pemberian jasa tambahan (*responsiveness, assurance, tangibles, empathy, dan reliability*).

Kelima belas, pengaruh *Corporate Social Responsibility/CSR* dan dana zakat terhadap pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks BPRS, CSR dapat mencakup berbagai program dan inisiatif sosial, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana zakat yang dikelola oleh BPRS juga dapat digunakan untuk mendukung program-program CSR tersebut, sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat lebih diberdayakan dan mendapatkan manfaat dari keberadaan BPRS. Dengan adanya CSR dan dana zakat yang dikelola dengan baik, BPRS dapat berperan lebih aktif dalam membantu masyarakat secara sosial dan ekonomi.

Keenam belas, *funding celengan*. *Funding Celengan* adalah suatu bentuk penerimaan dana dari masyarakat atau nasabah yang disimpan dalam bentuk celengan atau tabungan. Pada BPRS, *funding celengan* menjadi salah satu sumber dana yang sangat penting untuk mendukung kegiatan operasional dan memberikan pembiayaan kepada nasabah. Dana dari celengan ini biasanya dikelola secara syariah, sehingga nasabah dapat yakin bahwa dana mereka digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Ketujuh belas, pengaruh *financial risk* dan *performance risk* terhadap *switching barrier* nasabah. Kedua jenis risiko tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepuasan dan kepercayaan nasabah terhadap BPRS. Jika BPRS mengalami masalah keuangan atau kinerja yang buruk, nasabah mungkin

akan merasa enggan untuk beralih ke BPRS lain karena takut menghadapi risiko yang sama atau bahkan lebih buruk. Sebaliknya, jika BPRS memiliki kondisi keuangan dan kinerja yang baik, nasabah akan merasa lebih aman dan nyaman untuk beralih jika dianggap perlu. Oleh karena itu, pengelolaan risiko dan kinerja yang baik sangat penting dalam mempengaruhi loyalitas nasabah.

Kedelapan belas, pemasaran produk dengan pendekatan SWOT dan AHP. Dalam pemasaran produk, BPRS dapat menggunakan pendekatan SWOT untuk mengevaluasi posisi mereka di pasar dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan produk. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan mereka, BPRS dapat mengambil tindakan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Selain itu, melalui analisis peluang dan ancaman di pasar, BPRS dapat mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan pangsa pasar dan daya saing. Pendekatan AHP juga dapat membantu BPRS dalam pengambilan keputusan terkait pemasaran produk. Dengan memprioritaskan berbagai kriteria yang relevan, seperti kebutuhan nasabah, keunggulan produk, dan daya tarik pasar, BPRS dapat menentukan strategi pemasaran yang paling efektif dan efisien.

Kesembilan belas, penggunaan fintech. Penggunaan fintech dapat membantu BPRS untuk menjadi lebih kompetitif di pasar, memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien, serta meningkatkan pengalaman nasabah. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan fintech juga harus memperhatikan aspek keamanan dan privasi data nasabah.

Kedua puluh, pengendalian kredit investasi melalui audit internal. Dalam hal pengendalian kredit investasi di BPRS, audit internal berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang terkait dengan pemberian pembiayaan atau investasi telah diikuti dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Audit internal akan mengidentifikasi potensi masalah atau risiko dalam proses kredit investasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan dan tindakan pencegahan yang diperlukan.

Kedua puluh satu, penerapan fatwa DSN MUI No. 08 Tahun 2000, No. 15 Tahun 2000, No. 29 Tahun 2002. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi acuan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Fatwa No. 08 Tahun 2000, No. 15 Tahun 2000, dan No. 29 Tahun 2002 berisi panduan terkait berbagai aspek operasional BPRS, termasuk pengelolaan dana, produk dan layanan, serta prosedur operasional yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BPRS diwajibkan untuk menerapkan fatwa-fatwa ini dalam seluruh aktivitasnya guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam dan membangun kepercayaan nasabah.

Kedua puluh dua, penerapan POJK No. 35 Tahun 2018. Dalam penerapan POJK No. 35 Tahun 2018 pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan diimplementasikan oleh BPRS. Beberapa poin kunci dalam POJK No. 35 Tahun 2018 yang relevan untuk BPRS antara lain: (1) Manajemen Risiko: BPRS diwajibkan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memonitor risiko yang dihadapi dalam operasional mereka. (2) Penilaian Risiko: BPRS harus melakukan penilaian risiko secara berkala terhadap segala aspek kegiatan operasional mereka, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko lain yang relevan. (3) Pengelolaan Risiko Kredit: BPRS harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dalam mengelola risiko kredit, termasuk penilaian kelayakan kredit calon debitur, pemantauan kualitas kredit secara berkala, dan

penetapan limit kredit yang sesuai. (4) Manajemen Likuiditas: BPRS harus menjaga keseimbangan antara aset dan kewajiban mereka untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah dan kewajiban operasional. (5) Pengelolaan Risiko Pasar: BPRS yang memiliki posisi terbuka di pasar (misalnya, akibat fluktuasi suku bunga atau nilai tukar) harus memiliki kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengelola risiko pasar tersebut. (6) Kepatuhan terhadap Ketentuan Syariah: Sebagai lembaga keuangan syariah, BPRS juga harus memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional mereka sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syariah Islam. (7) Transparansi dan Pelaporan: BPRS diwajibkan untuk melaporkan informasi tentang manajemen risiko mereka secara teratur kepada OJK dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yaitu: (1) Kinerja keuangan; (2) Kinerja karyawan; (3) Perilaku Nasabah; (4) Produk pembiayaan; (5) Produk tabungan; dan (6) Isu-isu lainnya.

Daftar Pustaka

- 'Aisyah, I. N., Dora, L. S., Kholishoh, & Aziz, A. (2020). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2, 114–126.
- As-Salafiyah, A. A. (2022). Do Technology Changes Affect The Productivity of The Indonesian Islamic Rural Bank (BPRS)? *Tamkin Journal*, Vol. 1 No. 1 (2022): *Tamkin Journal*.
<https://journals.smartinsight.id/index.php/TJ/article/view/110/111>
- Asmarawati, S. B. A. B. (2023). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS BPRS DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, Vol 7 No 2 (2023): ON GOING, 666–681.
<https://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/3079/1423>
- Asrun, A. M., Rosyadi, A. R., Satory, A., Milono, Y. K., & Malik, R. (2020). Keunggulan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “Amanah Ummah” Dalam Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 17.
<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.594>
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94–113.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Operating Profit Margin (OPM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037177>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan*

- Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Dubyna, M., Popelo, O., Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Fedyshyn, M., & Yakushko, I. (2022). Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 231–246. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Farizqi, M. (2020). *peran bank pembiayaan rakyat syariah dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah di kecamatan manggar (studi pada BPRS cabang manggar)*. 11, 101–115.
- Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*, 85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>
- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>
- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR VARIABEL DETERMINAN RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Harahap, R. D. M. I. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI ASET BPRS. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, Vol 5, No 1 (2019): JUNI 2019, 67–82. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/attijarah/article/view/1645/1395>
- Jannati, J. N. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA BPRS DENGAN PENDEKATAN SHARIA MAQASHID INDEX (SMI). *JURNAL AKUNTANSI*, Volume 17, Nomor 1, Mei 2022, 1–12. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak/article/view/6734/2595>
- Krisdayanti, A. septiatin; R. R. H. (2022). ANALISIS VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BPRS DI INDONESIA PERIODE 2014-2021. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, Vol 8 No 2 (2022): *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 180–196. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics/article/view/13424>

- Muhammad, M. (2019). DETERMINANTS OF NON PERFORMING FINANCING (NPF) ON SHARIA RURAL BANKS (BPRS) IN INDONESIA. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, Vol 2 No 1 (2019), 341–353. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/efficient/article/view/28404>
- Nisatasni, M. A. N. K. (2021). Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syari'ah dan Sistem Pelaporan DPS di BPRS. *LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol 5 No 01 (2021), 37–44. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/386/594>
- Nurhayadi, D. H. T. R. A. A. Y. (2021). Tabungan Wadiah, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Operating Revenue BPRS. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, Vol. 5 No. 1 (2021), 10–20. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/article/view/6338/2899>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>
- Ramadhanty, N. S., & Oktafia, R. (2021). Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Dalam Upaya Peningkatan Kapasitas UMKM Pada BPRS UMMU di Bangil Pasuruan. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 199–214. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.173>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>
- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>
- Roy, M. I. (2020). PENGARUH BIAYA PROMOSI DAN JUMLAH REKENING DPK TERHADAP JUMLAH DANA PIHAK KETIGA BPRS DI INDONESIA. *Banque Syar'i: Jurnal Llmiah Perbankan Syariah*, Vol 6 No 2 (2020): Juli-Desember 2020. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/bs/article/view/2404/2759>
- Sanusi, S. A. H. F. T. K. M. (2020). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada BPRS Di Indonesia. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS INDONESIA*, Vol 6, No 1 (2020), 88–94. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/JMBI/article/view/3538/2658>

- Setiawan, I. R. D. I. M. D. A. D. T. S. (2023). Pengaruh CAR, NPF, FDR dan BOPO terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, Vol 3 No 2 (2023): *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* (February 2023), 356–372. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/jaief/article/view/3766/3216>
- Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>
- Sholikhin, N. L. F. M. Y. (2019). Faktor Penentu Profitabilitas BPRS di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 5, No 3 (2019): *JIEI Vol.05 No.03 2019*, 173–180. <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/528/355>
- Sumanto, H. 'In P. A. (2020). THE EFFECT OF ROA, FDR, AND NPF ON THE PROFIT-SHARING RATE FOR MUDHARABAH DEPOSIT IN BPRS, INDONESIA. *Quantitative Economics Journal*, Vol 9, No 1 (2020): *APRIL 2020*, 37–45. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/qe/article/view/23598/15341>
- van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. In *Leiden: Univeristeit Leiden*. Leiden: Univeristeit Leiden.
- Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>
- Zulganef, B. P. Z. (2023). Strategy to Improve the Performance of Regional Government-owned BPR and BPRS through Optimal Funding Contributions from Shareholders. *International Journal of Research in Community Services*, Vol 4, No 1 (2023), 29–34. <https://journal.rescollacomm.com/index.php/ijrcs/article/view/384/319>
- Zulkarnaini, K. H. R. S. Z. (2021). Determinants of Financing Disbursed by Islamic Rural Banks (BPRS) in Indonesia. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, Vol 5, No 1 (2021): *January-June 2021*, 50–58. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/febi/article/view/4249/909>